

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor
Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics
Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology
Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTРУKТИV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafr'o'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDIIYATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odamboy qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna OILA VA KASB MUVOZANATI MUAMMOSI ILMIY TADQIQOTLARNING PREDMETI SIFATIDA.....	86
Teshayev Sobit Sodik o'g'li PEDAGOGLARDA IJOBIY FIKR SHAKLLANISHIDA OPTIMIZMNING NAMOYON BO'LISHI.....	90
Sattarova Shaxnozaxon Qo'chqarovna ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	95
Атабоев Н.И O'SPIRINLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN NIZOLAR PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	100
Maripova Asalxon Botiraliyevna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAN'ATGA QIZIQISHLAR SHAKLLANISHI.....	105
Salaxidinova Xolida Xaliljonovna	

O‘SMIRLARDA REFLEKSIV QOBILİYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	110
Rustamov Narzillo Raxmonovich XORIJ PSIXOLOGIASIDA “SHAXS O‘Z IMKONIYATLARINI RO‘YOBGA CHIQRISH” TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	113
Alimova Yayra Hotamova	

O'SMIRLARDA REFLEKSIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Rustamov Narzillo Raxmonovich

Buxoro xalqaro universiteti
psixologiya va xorijiy tillar fakulteti
psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'smirlik davrida shaxsiy rivojlanishning muhim omillaridan biri bo'lgan refleksiv qobiliyatlarni shakllantirishning pedagogik-psixologik jihatlari yoritilgan. Refleksiyaning o'smir psixikasidagi o'rni, uning ta'lim-tarbiya jarayonidagi ahamiyati va uni rivojlantirish usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, refleksiv tafakkur va o'zini anglash jarayonining o'smirlarning psixologik holati va rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatishi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Refleksiya, refleksiv tafakkur, o'smirlik, shaxsiy rivojlanish, psixologik yondashuv, pedagogik metodlar.

Abstract. This article highlights the pedagogical and psychological aspects of developing reflective abilities as one of the key factors of personal development during adolescence. It analyzes the role of reflection in adolescent psychology, its importance in the educational process, and the methods of its development. The influence of reflective thinking and self-awareness on adolescents' psychological state and development is also demonstrated.

Key words: reflection, reflective thinking, adolescence, personal development, psychological approach, pedagogical methods..

Аннотация. В статье рассматриваются педагогические и психологические аспекты формирования рефлексивных способностей (самоосознание, самоанализ), которые являются одними из важнейших факторов развития личности в подростковом возрасте. Анализируется роль рефлексии в психике подростка, её значение в образовательном процессе и методы её развития. Также рассматривается влияние рефлексивного мышления и самопознания на психологическое состояние подростков и их личностное развитие.

Ключевые слова: Рефлексия, рефлексивное мышление, подростковый возраст, развитие личности, психологический подход, педагогические методы.

KIRISH

Jahonda refleksiya va refleksivlik muammolari bo'yicha ilmiy izlanishlar turli ustuvor yo'nalishlarda olib borilmoqda. Jumladan, ta'lim muhitiga nisbatan refleksivlikni shakllantirish, zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchi faoliyati samaradorligini ta'minlashda refleksivlikka aloqador shaxsiy komponentlarning ta'siri, shaxsda refleksivlik shakllanganligini aniqlashga qaratilgan psixodiagnostik vositalar ishlab chiqilishi va amaliyotga tadbiiq etilishi, turli yosh davrlarida refleksivlikning komponentlarini ilmiy o'rganish kabi masalalar dolzarbligini saqlamoqda. Bu borada, shaxsning o'zini o'zi anglashining taraqqiy etishi, o'zini o'zi refleksiyalash, o'zini o'zi baholash, emotsional intellekt, shaxs shakllanishi asosida uning individual imkoniyatlarini yaxshilash, o'quv, kasbiy, kommunikativ va intellektual sohalarida refleksivlikni rivojlantirish yo'llarini aniqlashga qaratilgan tadqiqotlar zarurligi ta'kidlanmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahonda shaxsda refleksivlik rivojlanishini o'rganishga qaratilgan tadqiqotlarga asoslanib, quyidagi

ilmiy natijalar olingan: o'zini o'zi baholash va o'zini o'zi refleksiyalash psixologlar uchun asosiy kompetensiya va kasbiy tayyorgarlikning asosi ekanligi aniqlangan (Chapel Hilldagi Shimoliy Karolina universiteti, AQSh); talabalik davrida refleksivlik xususiyatini rivojlantirishga emotsional intellekt darajasini oshirishga qaratilgan psixokorreksion dasturlar asos sifatida yaratilgan (Notre Dame Merilend universiteti formatlash maktabi, AQSh); shaxsning o'zini o'zi anglashdagi o'zgarishlari ilmiy tadqiq etilgan (AQSh milliy universiteti, AQSh); o'smirlilik davrida ota-onalar va o'zini o'zi anglash o'rtasidagi o'zaro munosabatlardagi o'zgarishlar longiyud yondashuv yordamida aniqlangan (Princeton universiteti, AQSh); shaxs xarakteridagi cheklovlar va refleksiv guruhlar munosabatlari o'rtasidagi o'ziga xos ijtimoiy-psixologik uyg'unlikning ta'minlanishi usullari takomillashtirilgan (Evrik universiteti, Buyuk Britaniya); refleksivlik shaxsning o'tmish xotiralaridan ko'ra, kelajakka nazar tashlash bilan ko'proq bog'liqligi empirik tasdiqlangan (Maks Plank nomidagi Inson miyasi va kognitiv fanlar instituti, Germaniya); talabalarda o'zi haqida qayg'urish mexanizmlari tadqiq etilgan (Edit Kovan universiteti, Avstraliya); ta'lim muhitiga nisbatan refleksiyaning shakllantirishda psixologik bilimlarning ta'siri aniqlangan (Seul milliy universiteti, Koreya); shaxsdagi refleksivlik va o'zini o'zi anglash xususiyatlarining neyrobiologik asoslari tadqiq etilgan (Janubi-G'arbiy universitet, Xitoy); o'quv faoliyatida munozarali darslarni tashkil etish talabalaridagi refleksivlikning rivojlanishiga ta'sir qilishi aniqlangan (Chulalongkorn universiteti, Tailand); o'zini o'zi refleksiya qilish stress bilan sezilarli salbiy aloqadorlikka ega ekanligi qayd etilgan (Tehron universiteti, Eron); shaxsda refleksivlikni rivojlantirishning psixologik mezonlari aniqlangan (Moskva davlat pedagogika instituti, Rossiya Federatsiyasi); shaxs rivojlanishida refleksiya darajasini aniqlashning psixodiagnostika metodikalari yaratilgan (Yaroslavl davlat universiteti, Rossiya Federatsiyasi); zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchi faoliyati samaradorligini ta'minlashda refleksivlikka aloqador shaxslilik komponentlarining ahamiyati aniqlangan (Rossiya Fundamental tadqiqotlar Fondi, Rossiya Federatsiyasi); o'quvchi shaxsi shakllanishida refleksiyaning ta'siri tadqiq qilingan (Rossiya Fanlar Akademiyasining Psixologiya instituti, Rossiya Federatsiyasi). Refleksiya fenomeni azaldan ko'plab mutafakkirlarning e'tiborini o'ziga tortib kelgan.

Hozirgacha refleksiya muammosi zamonaviy fanlar doirasida o'zining dolzarbligi va ahamiyatini yo'qotmadi. Aksincha, falsafa, psixologiya, pedagogika kabi fan sohalarining tarmoqlararo o'rganish predmetiga aylanib bo'lgan. Refleksiya tushunchasining shakllanish tarixi ko'p jihatdan insonning o'zi haqidagi tasavvurlari rivojlanishi bilan mos keladi. Ta'kidlash joizki, refleksiya tushunchasi uchun psixologik atamalar tizimida o'rni va maqomiga ko'ra noaniqlik xususiyati xosdir. Bu refleksiya muammosini tadqiq etishga nisbatan yondashuvlarning keng va variativligi bilan izohlanadi.

O'smirlilik — bu inson hayotidagi murakkab, o'tish davri bo'lib, shaxsiy o'zgarishlar, ijtimoiy moslashuv va o'zini anglash jarayonlari kuchayadi. Aynan shu davrda refleksiv qobiliyatlar — ya'ni o'z fikrlarini, his-tuyg'ularini, xatti-harakatlarini anglash va tahlil qilish ko'nikmalari shakllanadi. Refleksiya — bu shaxsiy o'zgarishlarga sabab bo'ladigan ichki jarayondir. Pedagog va psixologlarning vazifasi o'smirlarni refleksiv tafakkurga yo'naltirish va uni rivojlantirishdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Refleksivlik psixologiya, pedagogika va falsafa fanlari uchun markaziy tadqiqot predmetlaridan biridir. Uni o'rganish sohasida Sharq allomalari falsafiy merosida xorij va O'zbekiston psixologlari tadqiqotlarida katta hajmdagi bilimlar to'plangan. Xususan, shaxs shakllanishi va rivojlanishida refleksivlik bilan bog'liq psixologik jihatlarni tahlil qilgan Sharq mutafakkirlaridan Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Unsurulmaoliy Kaykovus, Jaloliddin Davoniy kabilarning o'zini-o'zi anglash, o'zini-o'zi baholash, boshqarish, nazorat qilish, tarbiyalash masalalariga doir fikrlari zamonaviy ilm-fan uchun ham diqqatga sazovordir.

Shaxsning refleksiv jarayonlari yaqin xorij mutaxassisleri (K.A.Abulxanova, A.V.Brushlinskiy, L.S.Vigotskiy, I.M.Voytik, Yu.V.Gromiko, V.V.Davidov, Yu.N.Kulyutkin, I.S.Ladenko, V.I.Morosanova, Ya.A.Ponomaryov, G.S.Pyankova, S.L.Rubinshteyn, V.V.Rubsov, I.N.Semyonov, S.Yu.Stepanov, G.P.Shedrovskiy va boshqalar) hamda uzoq xorij tadqiqotchilari (A.Buzeman, M.Vudkok, D.Derner, M.Keller, M.Kepling, M.Mentey, J.Piaje, R.Rossa, D.Frenems, R.Xollend, D.Shon, M.Ekenberg va boshqalar) ilmiy izlanishlari predmeti bo'lgan. Jumladan, refleksivlik tafakkur jarayoni doirasida (N.T.Alekseyev, A.Z.Zak, I.N.Semyonov, V.V.Davidov, Yu.N.Kulyutkin) "tizimli - tadqiqotchilik" yondashuviga ko'ra refleksiv fikrlash faoliyati shakli (A.A.Zinovev, V.A.Lefevr, G.P.Shedrovskiy), refleksiv jarayonlarni tadqiq etishdagi metakognitiv paradigma sifatida (M.Keller, M.Kyoepling, Dj.Fleyvell, M.A.Xolodnaya va boshqalar) chuqur o'rganilgan. O'zbek pedagoglaridan Sh.Qurbonov, E.Seytxalilov, M.Quronov, R.Ahliddinov va I.Majidovlarning fikricha,

refleksiya samarali fikrlashning muhim sharti, yuz berayotgan hodisani keng tizim kontekstida tushunish jarayonlarini alohida tashkil etish (u vaziyat va harakatlarni baholashni, vaziyatlarni hal qilish usullari va operatsiyalarini topishni o'z ichiga oladi), vazifalarni hal qilishga jalb etilgan individ hamda boshqa odamlarning o'zini o'zi tahlil qilishi, o'z holati hamda harakatlarini faol o'ylab ko'rishdan iborat jarayondir. Shu sababli refleksiya (orqaga qaytish) ichki tomondan (bir individning kechinmalari va o'ziga o'zi hisob berishi) ham, tashqaridan (jamo bo'lib fikrlash faoliyati va birgalikda yechim izlash sifatida) ham bo'lishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

“Pedagogik atamalar lug'ati”da refleksiyaga quyidagicha ta'riflar keltiriladi: 1) fikrlash, o'z-o'zini nazorat qilish; 2) o'zining shaxsiy harakatlari va ularning qonun-qoidalari fikrlashga yo'naltirish inson faoliyatining nazariy shakli; 3) o'z ruhiy holati haqida o'ylash, xayol surish, fikr yuritish, uni tahlil qilishga moyillik. O'smirlik davrining psixologik xususiyatlari quyidagilardan iborat.

O'smirlik davri (taxminan 12–16 yosh) quyidagi jihatlar bilan xarakterlanadi:

o'zligini anglashga qiziqish kuchayadi;
mustaqillik va shaxsiy fikrga ehtiyoj ortadi;
emotsional beqarorlik;

do'stlik, ijtimoiy maqom va muomala madaniyatiga katta ahamiyat berish.

Bu davrda refleksiv tafakkur – o'zini baholash, o'z his-tuyg'ularini tahlil qilish va kelgusidagi harakatlari ongli rejalashtirishga xizmat qiladi.

Refleksiv qobiliyatlar va ularning mohiyati: refleksiv qobiliyatlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

o'z fikrlarini ongli ifoda etish;
o'z harakatlariga nisbatan tanqidiy yondashuv;
o'z ustida ishlashga bo'lgan ichki ehtiyoj;
qaror qabul qilishda ongli yondashuv.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Refleksiya – bu faqat fikrlash emas, balki his-tuyg'ular va harakatlar ustida o'z-o'zini boshqarishdir. Refleksiv qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari o'quv jarayoniga integratsiyalashgan holatda rivojlanadi. Quyidagi pedagogik usullar samarali hisoblanadi:

O'z-o'zini baholash topshiriqlari (kunlik yuritish, reflektiv savollarga javob yozish);

Munozara va bahs-munozaralar (fikr bildirish va himoya qilish imkoniyati);

Psixologik treninglar (o'z his-tuyg'ularini aniqlash va ifodalash);

Rollar asosidagi o'yinlar (shaxsiy nuqtai nazarni o'zgartirib ko'rish).

Refleksiyani rivojlantirishda quyidagi psixologik yondashuvlar muhim rol o'ynaydi:

Gumanistik yondashuv – har bir o'smirlarni individual shaxs sifatida tan olish;

Kognitiv yondashuv – tafakkurni o'stirish va muammolarni yechishga o'rgatish;

Metakognitiv yondashuv – o'z fikrlash faoliyatini boshqarish strategiyalarini o'rgatish.

O'smirlar shaxsining to'laqonli shakllanishida refleksiv qobiliyatlar muhim rol o'ynaydi. Ularni rivojlantirish nafaqat ta'lim-tarbiyaning, balki jamiyatning ham ustuvor vazifalaridandir. O'qituvchi va psixologlarning birgalikdagi harakati orqali o'smirlar o'z ustida ishlovchi, ongli, mas'uliyatli shaxs bo'lib shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muxtarova A.E. “Shaxsda refleksiv qobiliyatlarni rivojlantirishning o'ziga xos pedagogik-psixologik xususiyatlari” [Mant]: Monografiya Toshkent – 2024.-
2. Xalilova N.I. O'smirlik davrida o'zini o'zi nazorat qilish shakllanishining psixologik xususiyatlari. Psixologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. Toshkent – 2010.
3. Pedagogik atamalar lug'ati. - Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi fan nashriyoti, 2008 yil,

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.